

XOTIN - QIZLARNING ZO‘RAVONLIKDAN HIMOYA QILISHNING FALSAFIY TAHLILI

Hakimova Dilnoza Yusufxonovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada xotin-qizlarning zo‘ravonlikdan himoya qilishning falsafiy jihatlarini tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: zo‘rovonlik, gender tenglik, ayllar huquqlari, ijtimoiy omillar.

Bugungi kunda xotin-qizlarning huquq-manfaatlarini, gender tenglikni ta’minlash, oila, onalik va bolalikni himoya qilish, mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash, xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlikning oldini olish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirda ushbu masala davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Shu munosabat bilan og‘ir ijtimoiy ahvolda qolgan, shu jumladan oilaviy muammolar va turmushida turli hil zo‘ravonlikka duch kelgan xotin-qizlarni ruhiy qo‘llab-quvvatlash va ularga motivatsiya berish, zo‘ravonlikka qarshi targ‘ibot ishlarini kuchaytirish maqsadida jamoatchilik e’tiborini ushbu masalaga jalb etishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizda zo‘ravonlikning oldini olish, xotin-qizlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash yuzasidan tub islohotlar amalga oshirilmoqda hamda bir qator qonunlar va qarorlar qabul qilinib, kuchga kirmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining 2019–yil 2-sentabrdagi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi 561-sonli hamda 2019-yil 2-sentabrdagi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi 562-sonli Qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-martdagi “Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga oida chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 4235-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-apreldagi “Og‘ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga, nogironligi bo‘lgan, kam

ta'minlangan, farzandlarini to'liqsiz oilada tarbiyalayotgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy-joylar berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 285-sonli, 2019-yil 20-noyabrdagi “Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash, ular o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 919-sonli hamda 2020-yil 4-yanvardagi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 4-son qarorlari shular jumlasidandir.

Dunyoning barcha mamlakatlarida ayollarga nisbatan zo'ravonlikning qaysidir bir ko'rinishi mavjud. Xoh u yangi tug'ilgan qiz bo'lsin, xoh keksa ayol bo'lsin ularga nisbatan zo'rovonlikning qaysidir bir ko'rinishi mavjud. Zamonaviy davrda ravonlik va shafqatsiz munosabatning turli shakllari borligini inkor etib bo'lmaydi. Jamiyatdagi zo'ravonlikning ba'zi turlari oilada ham sodir bo'ladi. Oilada uchraydigan zo'ravonlik ko'rinishi bu barcha yosh guruhlariga nisbatan bo'lishi ham mumkin.

Rus tadqiqotchisi T.Sidorenko "oilaviy zo'ravonlik" tushunchasining zamonaviy ta'rifi deb quyidagi tushunchalar bilan ifodalaydi: oilaviy zo'ravonlikning huquqiy kontekstidagi shaxs boshqa shaxsga nisbatan g'ayritabiiy va shafqatsiz xatti-harakatni amalga oshirishni anglatadi. Yana bir tadqiqotchi Betti A.Reardon zo'ravonlikga quyidagicha ta'rif beradi. Zo'ravonlik boshqalarning huquqlariga nisbatan zo'ravonligi, yoki jismoniy shaxslarning ehtiyojlarini hisobga olmasdan, yoki shaxslar tomonidan amalga oshirilgan maqsad va vazifalar fonida yetkazilgan qasddan va oldini olish mumkin bo'lgan zarar sifatida xarakterlaydi.

Oilaviy nizolar oilaviy zo'ravonlikka olib keladi va oilaviy nizolarni kelib chiqish sabablarini ham tahlil qilish o'rinli. Rus tadqiqotchisi A.I.Kochetov ulardan yettitasini ko'rsatadi:

- 1) er-xotin munosabatlari axloq qoidalarini buzish (xiyonat, rashk);
- 2) biologik mos kelmaslik;
- 3) er yoki xotinning atrofdagi odamlar bilan munosabati;
- 4) manfaatlar va talablar nomuvofiqlik;
- 5) bolalarga nisbatan pedagogik pozitsiyalar xilma-xillik;

6) er yoki xotinda salbiy sifatlarning mavjudligi;

7) ota-onalar va bolalar o‘rtasidagi o‘zaro tushunishmaslikni vujudga kelishi.

Ozarbayjonlik tadqiqotchi R.Mammadzoda oiladagi er va xotin o‘rtasidagi ziddiyat zo‘ravonlik kelib chiqishida katta rol o‘ynaydi deb ta’kidlaydi va uning quyidagi sabablarini ko‘rsatadi:

1) er va xotinning aqliy mos kelmasligi;

2) bir-birining o‘zini his qilishiga hurmatsizlik;

3) ijobiy his-tuyg‘ularga bo‘lgan ehtiyojni qondirmaslik: e’tibor, empatiya, munosabat va boshqalar;

4) eri va yoki xotining ehtiyojlarini haddan ortiq ko‘pligi;

5) oila iqtisodiyoti, bolalar tarbiyasi va boshqalarning. munosabatlarini noto‘g‘ri tushunish.

Umuman ilmiy adabiyotlarda ayollarga nisbatan zo‘ravonlik quyidagicha guruhlangan: jismoniy zo‘ravonlik, iqtisodiy zo‘ravonlik, jinsiy zo‘ravonlik, psixologik zo‘ravonlik. Oiladagi zo‘ravonlik oila sharoitida, masalan, nikoh yoki birgalikda yashashda sodir etiladigan zo‘ravonlik yoki boshqa zo‘ravonlik turidir. Oiladagi zo‘ravonlik ko‘pincha yaqin insoni yoki sherik zo‘ravonligining sinonimi sifatida ishlatiladi, u boshqa shaxsga nisbatan yaqin munosabatlardagi odamlardan biri tomonidan qo‘llaniladi va munosabatlarda sheriklar o‘rtasida sodir bo‘lishi kuzatiladi. Keng ma’noda oiladagi zo‘ravonlik bolalar, ota-onalar yoki qariyalarga nisbatan zo‘ravonlikni ham o‘z ichiga oladi.

Butun dunyoda oiladagi zo‘ravonlik qurbonlari ko‘pchiligini afsuski ayollar tashkil qiladi va ayollar zo‘ravonlikning yanada og‘ir shakllarini boshdan kechirishadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti hisob-kitoblariga binoan, har 3 ayoldan 1 nafari hayotining bir bosqichida oiladagi zo‘ravonlikka duchor bo‘lgan. Ular, shuningdek, erkaklarga qaraganda, o‘zini himoya qilishda yaqin sherik zo‘ravonligidan foydalanishlari mumkin. Ba’zi mamlakatlarda oiladagi zo‘ravonlik asosli yoki qonuniy deb qaralishi mumkin, ayniqsa ayol tomonidan haqiqiy yoki gumon qilingan xiyonat holatlarida. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mamlakatdagi gender tengligi darajasi va oiladagi zo‘ravonlik darajasi o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri va

sezilarli bog‘liqlik mavjud bo‘lib, shundan ko‘rinadiki, gender tengligi kamroq bo‘lgan mamlakatlarda oiladagi zo‘ravonlik ko‘proq sodir bo‘ladi.

Bizning mentalitetda oila oliy qadriyat sanaladi. Farzandlar kattalarga hurmat, an‘analarga sodiqlik ruhida tarbiyalanadi. Biroq shu o‘rinda bola huquqi va shaxs erki masalalari e‘tibordan chetda qoladi. Vaholanki, O‘zbekiston hududida tug‘ilgan har bir bola hayotining ilk daqiqalaridanoq qonun himoyasidadir.

Shu sababli “oilaviy zo‘ravonlik” atamasiga ta‘rif berilganda qamrovni kengroq olish lozim bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida aytish lozimki, gender tenglikka erishish haqiqiy demokratik qadriyatlarning ajralmas qismi sifatida eng ustuvor maqsadlarimiz qatoriga qo‘yilgan.

O‘zbekiston ham turli mutasaddi tuzilmalar, jamoat tashkilotlar hamda keng jamoatchilikning bu yo‘nalishdagi hamkorlik aloqalarini mustahkamlash borasidagi xorijiy tajribasidan foydalanmoqda. Bu ayniqsa, tegishli yo‘nalishda qabul qilinayotgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlarning ustida ishlashda yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

Shuningdek, xotin-qizlarning huquqiy savodxonligini oshirish yo‘nalishida ham muhim vazifalar bajarilmoqda. Xalqimiz yangi O‘zbekistonni qurish, Uchinchi Renessans poydevorini bunyod etishdek ezgu va ulug‘vor maqsad yo‘lida bormoqda. Bu jarayonlarda mamlakatimizda gender tenglikni ta‘minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar albatta, o‘z samarasini beradi. Jamiyatda gender tenglikni ta‘minlashdan maqsad esa xalqimiz demokratik davlat, erkin fuqarolik jamiyati barpo etishdek, niyatlarni ro‘yobga chiqarish, yurt taraqqiyotini yuksaltirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Shubhasiz, ushbu maqsad sari tashlangan har bir dadil qadam farovonlikka erishishda muhim poydevor bo‘ladi.

Zero, davlatimiz rahbari tomonidan ta‘kidlanganidek, “Ayol baxtli bo‘lsa, jamiyat baxtlidir”. Shunday ekan, bugun yurtimizda har bir yo‘nalish bo‘yicha islohotlar olib borilayotgan davrda xotin-qizlarning har tomonlama qo‘llab-quvvatlanishi ustuvor vazifaga aylanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Woodlock, Delanie (2017). ["The Abuse of Technology in Domestic Violence and Stalking"](#) (en). *Violence Against Women* 23 (5): 584-602. doi:[10.1177/1077801216646277](#). ISSN 1077-8012. PMID 27178564.
2. [„WESNET Second National Survey on Technology abuse and domestic violence in Australia“](#). 2021-yil 26-fevralda asl nusxadan [arxivlangan](#). 2022-yil 4-mart.
3. [„Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family Relationship Statutory Guidance Framework“](#). 2018-yil 24-iyulda asl nusxadan [arxivlangan](#). 2022-yil 17-iyun.
4. Умаров Б. “Оилавий тарбия сабоқлари”. Илмий-услубий кўлланма. – Тошкент: “Tasvir nashriyot uyi”, 2019, 52 б.
5. Пащенко А. С. Понятие домашнего насилия // Теория и практика общественного развития. – 2005. – № 1.